

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С НЕИММУННОЙ ВОДЯНКОЙ ПЛОДА

Пулатова Г.А.¹

Юсупбаев Р.Б.¹

¹Республиканский специализированный научно - практический медицинский центр здоровья матери и ребенка. Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053722>

Актуальность. Проблема перинатальной смертности во все времена была одной из главных актуальных проблем. Любые меры, направленные на решение этой проблемы, считаются важными. В настоящее время плод рассматривается как пациент, в связи с возможностью внутриутробной коррекции тяжелых патологических состояний. Одним из таких антенатальных состояний, требующих высокотехнологичное лечение, является неиммунная водянка плода.

В настоящее время, учитывая, что заболеваемость иммунной водянкой плода снизилась в связи с широким применением профилактики резус-сенсibilизации, доминирующей формой водянки плода стала неиммунная водянка. Среди всех случаев водянки плода неиммунная водянка составляет до 90%. Его частота, по данным масштабных исследований, колеблется в пределах 1:2000-1:3000 беременных [1,3].

Летальность при неиммунной водянке плода очень высока и этот показатель можно снизить только за счет ранней диагностики заболевания и применения высокотехнологичных современных методов лечения в антенатальном периоде [2,4].

Цель. Изучение и анализ течения и исходов беременности у женщин с неиммунной водянкой плода.

Материал и методы исследования. Исследование состояло из ретроспективного и проспективного анализа. В ретроспективном исследовании собраны информации о встречаемости НПВ по годам, причинах и исходах заболевания. В соответствии с целями и задачами исследования участники проспективного исследования были разделены на 2 группы: 1-ю группу (20 беременных) - составили беременные с НПВ, получавшие внутриутробные методы лечения, 2-ю группу (22 беременных) – составили беременные с НПВ, отказавшиеся от лечения.

Результаты. Причины заболевания были выявлены в 59% случаев в ретроспективной группе и в 86,2% случаев в проспективной группе. При обследовании выявлены хромосомные аномалии у 9 пациенток, наиболее частой из которых была трисомия 21. При этом во всех случаях хромосомные аномалии наблюдались в 1-й половине беременности.

Еще одной из наиболее частых причин неиммунной водянки плода в исследовании была патология сердечно-сосудистой системы. У 57,1% из них были тахиаритмии. Разработана схема лечения неиммунной водянки плода, вызванной тахиаритмиями и во всех случаях тахиаритмии поддавались лечению.

При этом у беременных, применявших активную тактику, из консервативной терапии использовали противовирусное лечение, инфузию иммуноглобулинов, кардиотоническое лечение и антибактериальные методы лечения. Среди этих методов лечения впервые применена инфузия иммуноглобулина при неиммунных водянках плода, которая дала эффективный результат у 7 из 9 пациенток.

В ходе исследования было выполнено 55% хирургических вмешательств у плода, таких как лапароцентез плода, торакоцентез и амниоредукция. Полученные серозные жидкости подвергали лабораторным исследованиям, по результатам которых выбирали тактику лечения.

На следующем этапе были проанализированы исходы беременности. У 27,4% женщин, участвовавших в исследовании, были живые дети. И все они наблюдались у женщин 1-й группы, где проводилась активная тактика.

В сроке 37-41 нед в 1-й группе произошло 45% родов, а во 2-й группе родов в этот срок не наблюдалось ($p < 0,001$).

Заключение. При выборе активной тактики, беременность с неиммунной водянкой плода следует пролонгировать как можно дольше, желательно до доношенного срока. Преждевременные роды при неиммунной водянке плода не улучшают перинатальные исходы.

References:

1. Kilby M., Johnson A., Oepkes D. (Eds.) Fetal Therapy: Scientific Basis and Critical Appraisal of Clinical Benefits. 2nd edition. — Cambridge University Press, 2020. — 624 p. — ISBN: 978-1-108-47406-1.
2. Ota S, Sahara J, Mabuchi A, Yamamoto R, Ishii K, Mitsuda N. Perinatal and one-year outcomes of non-immune hydrops fetalis by etiology and age at diagnosis. *J Obstet Gynaecol Res.* 2016;42(4):385-391. doi:10.1111/jog.12922
3. Pulatova G.A., Yusupbaev R.B. Diagnosis, Management and Outcomes of Non-Immune Hydrops Fetalis in Uzbekistan. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 13 No. 2, 2023, pp. 170-175. doi: 10.5923/j.ajmms.20231302.30.
4. Pulatova G.A. et al. Diagnostic algorithm for non-immune hydrops fetalis. *New Day in Medicine.* 8(46)2022;8(46):64-68 <https://clck.ru/sTach>